

Наньєва М. І.

*Кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Національного університету «Одеська юридична академія»,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1043-1707>*

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

**JEL Classification: K31, I38
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті досліджено організацію соціальної підтримки за законодавством України та проаналізовано міжнародний досвід окремих зарубіжних країн, зокрема США та Ізраїлю, адже аналіз зарубіжного досвіду має не лише теоретичне, а й важливе прикладне значення. Такий досвід надає можливість уникнути помилок, пришвидшити розбудову цілісної політики держави щодо соціальної підтримки ветеранів війни та підвищити рівень соціальної справедливості й довіри до держави з боку ветеранів та всього суспільства.

У статті проаналізовано законодавство, що регулює статус та права ветерана у межах країни; визначено поняття «ветеран війни»; наводиться розмежування понять «соціальний захист» та «соціальна підтримка»; визначені органи та організації, що відповідають за планування та реалізацію соціальної підтримки для ветеранів війни (як міністерства, фонди, об'єднання, кооперативи, громадські організації, тощо) на національному рівні та за законодавством окремих зарубіжних країн; досліджені інструменти соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей.

Ключові слова: ветеран війни, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна підтримка, соціальні гарантії, працевлаштування, законодавство України, законодавство окремих зарубіжних країн, практика ЄСПЛ.

Annotation. The article examines the organization of social support under the legislation of Ukraine and analyzes the international experience of certain foreign countries, in particular the USA and Israel, because the analysis of foreign experience has not only theoretical, but also important applied significance. Such experience provides an opportunity to avoid mistakes, accelerate the development of a holistic state policy on social support for war veterans and increase the level of social justice and trust in the state on the part of veterans and the entire society.

The article analyzes the legislation regulating the status and rights of veterans within the country; defines the concept of «war veteran»; distinguishes between the concepts of «social protection» and «social support»; identifies bodies and organizations responsible for planning and implementing social support for war veterans (such as ministries, foundations, associations, cooperatives, public organizations, etc.) at the national level and under the legislation of certain foreign countries; examines the instruments of social support for war veterans and their family members.

Research into international experience in social support for war veterans is extremely important in the context of developing an effective national policy in Ukraine. The systems of social protection for veterans that have been formed in countries with a long military history,

such as the USA and Israel, have gone through a long process of formation and adaptation to new challenges, allowing us to consider them as models for borrowing positive experience and implementing it at the national level. The experience of foreign countries provides an opportunity to improve the Ukrainian system of support for veterans, in particular in the areas of medical and psychological rehabilitation, education, professional adaptation, employment, access to housing, and institutional support for family members of military servicemen.

Keywords: war veteran, social protection, social security, social support, social guarantees, employment, legislation of Ukraine, legislation of certain foreign countries, ECHR practice.

Вступ

В умовах сьогодення питання соціальної підтримки ветеранів війни набуло особливої гостроти та суспільної значущості та буде ще набувати особливої гостроти у повоєнний період. Зростаюча кількість учасників бойових дій, поранених, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів родин загиблих військовослужбовців створює нові виклики та додаткове навантаження на систему соціального захисту. Водночас, саме ветерани війни потребують посиленого державного піклування та повноцінної інтеграції у мирне життя.

Актуальність теми зумовлена й тим, що соціальна підтримка ветеранів є не лише інструментом реалізації конституційних прав, а й важливим чинником суспільної єдності, довіри до держави, забезпечення національної безпеки. У сучасних умовах держава має не лише зберегти надані пільги, а й модернізувати механізми соціальної допомоги, орієнтуючись на індивідуальні потреби, професійну реабілітацію, медичне обслуговування, доступ до житла, освіти та працевлаштування.

Крім того, на державному рівні є важливим створення цілісної, ефективної та прозорої системи соціальної підтримки ветеранів війни, що базується на принципах міжвідомчої координації, цифровізації, участі громадянського суспільства та використанні міжнародного досвіду. Успішна реінтеграція ветеранів, їх економічна та соціальна активність є передумовою стійкого післявоєнного відновлення країни.

Дослідження міжнародного досвіду соціальної підтримки ветеранів війни є надзвичайно важливим у контексті розбудови ефективної національної політики в Україні. Системи соціального захисту ветеранів, що сформувалися у країнах із тривалою військовою історією, наприклад, таких як США та Ізраїль, пройшли тривалий шлях становлення та адаптації до нових викликів, дозволяють розглядати їх як зразки щодо запозичення позитивного досвіду та впровадження його на національному рівні.

Досвід зарубіжних країн надає можливість для удосконалення української системи підтримки ветеранів, зокрема у питаннях медичної та психологічної реабілітації, освіти, професійної адаптації, працевлаштування, доступу до житла та інституційної підтримки членів родин військовослужбовців. У низці країн створено спеціалізовані міністерства або державні агентства у справах ветеранів. В Ізраїлі, наприклад, держава приділяє велику увагу не лише посттравматичній підтримці самих ветеранів, а й цифровим програмам для членів їхніх родин, які стикаються зі стресом та тривалим очікуванням повернення близьких з бойових дій.

Наразі наша держава стикається з подібними викликами, що вже були частково вирішені іншими країнами. Адаптація найкращих практик сприятиме створенню більш ефективної, сталої та людиноцентричної моделі соціальної підтримки ветеранів війни.

Питання соціальної підтримки ветеранів війни було предметом дослідження таких науковців, як: В. Алещенко, В. Бондар, Н. Болотіна, І. Дацюк, М. Іншин, В. Жернаков, М. Клемпарський, О. Удовенко, Н.Хуторян, Г. Чанишева, М. Шумило, В. Щербина, О. Ярошенко та ін.

З огляду на вищевикладене, метою цієї статті є дослідження позитивного зарубіжного досвіду щодо соціальної підтримки ветеранів війни, виявлення недоліків у цій сфері на національному рівні та напрацювання пропозицій щодо їх удосконалення.

Результати

Питання соціальної підтримки ветеранів війни є вкрай актуальним в умовах повномасштабного вторгнення, соціальної нестабільності та економічного спаду. Соціальна підтримка є своєрідною реакцією держави та суспільства на вразливість окремих соціальних груп, зокрема, ветеранів війни.

Соціальна підтримка ветеранів війни є частиною соціального захисту, однією із його ключових складових та, як правило, включає в себе грошові виплати (наприклад, пенсії та допомоги), пільги (на медичні послуги, проїзд), соціальні послуги (реабілітація, психологічна підтримка), тощо. Основними напрямками соціального захисту ветеранів війни є: соціальне страхування, соціальне забезпечення, державна соціальна допомога, надання соціальних послуг та інші форми підтримки, як от психосоціальна підтримка, тощо.

Треба зазначити, що потрібно розмежовувати ці терміни: «соціальний захист» і «соціальна підтримка». Соціальний захист є ширшим поняттям, що охоплює систему правових, економічних і організаційних заходів, спрямованих на запобігання, пом'якшення або подолання наслідків соціальних ризиків (втрата працездатності, інвалідність, старість, безробіття, участь у бойових діях тощо). Соціальний захист військовослужбовців визначають як «діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі» [1].

Соціальна підтримка ж є одним із інструментів реалізації соціального захисту. Вона має переважно адресний і компенсаторний характер, орієнтована на конкретні категорії населення, які перебувають у складних життєвих обставинах. Відмінністю є також те, що соціальна підтримка здійснюється не тільки державними, але недержавними інституціями, і не обмежується тим, що передбачено у законодавстві. Розмежування цих понять є необхідним для формування ефективної правової бази та моделі державної соціальної політики, особливо в частині підтримки таких вразливих категорій, як ветерани війни.

Отже, можна сказати, що соціальна підтримка орієнтована на оперативне реагування на потреби найуразливіших категорій населення, таких як ветерани війни, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, тощо. Для ветеранів війни це має принципове значення в контексті фізичних і психічних наслідків участі у бойових діях, адже соціальна підтримка виконує компенсаторну функцію, допомагаючи їм адаптуватися до мирного життя й уникнути соціальної ізоляції та сприяє соціальній реінтеграції через професійну адаптацію, психологічну реабілітацію, участь у суспільному житті. До того ж, для ветеранів війни вона виконує роль не просто матеріальної компенсації, а й елементу визнання, пошани і довіри, без яких неможливе повноцінне відновлення особистості після війни.

Перші комплексні програми підтримки військовослужбовців та членів їх сімей, які спрямовані на надання матеріальної допомоги та соціальної підтримки з'явилися в Україні на етапі АТО. Повномасштабне вторгнення зумовило різке зростання не тільки кількості військовослужбовців, а й ветеранів/ветеранок. Відтак, тема соціального захисту та соціальної підтримки цих категорій населення набуває особливої актуальності саме зараз. Адже, відомо, що тривале виконання військовими бойових завдань, перебування на фронті має колосальний вплив не тільки на їх матеріальний, соціальний та психологічний стан, але й на функціонування їх сімей, що в результаті може спричинити зниження рівня їх соціального добробуту та потрапляння в складні життєві обставини [2, с. 7].

В сьогоденнішніх умовах в Україні виникає нова хвиля потреб, пов'язана з кількістю осіб з бойовим досвідом, поранених, осіб з інвалідністю, а також сімей загиблих. У цьому контексті соціальна підтримка має спиратися не лише на бюджетні ресурси, а й на координацію з громадськими організаціями, волонтерами, міжнародними фондами, муніципальними ініціативами. Так, в Україні діють такі міжнародні організації як Міжнародний комітет Червоного Хреста, UNDP, IOM, USAID,

які підтримують програми реабілітації, ментального здоров'я, соціальної адаптації. Їх діяльність більшою мірою спрямована на заповнення прогалін у системі підтримки, зокрема в частині психологічної реабілітації, юридичного супроводу, соціального супроводу ветеранів та членів їхніх родин.

У державному секторі значну роль у системі підтримки відіграють територіальні органи соціального захисту, центри надання адміністративних послуг, центри соціальних служб, а також Міністерство у справах ветеранів України, яке було створене з метою формування єдиної державної політики у сфері ветеранських справ.

Основою соціального захисту ветеранів в Україні є Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ. Він визначає категорії осіб, що мають статус ветеранів, та перелік передбачених для них соціальних гарантій: пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, пільги на комунальні послуги, забезпечення житлом, професійна адаптація та працевлаштування. Також, в зазначеному Законі у статті 4 надається поняття «ветеран війни», відповідно до якого «ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни» [1]. Окрім базового закону, функціонування системи регулюється низкою підзаконних актів, державних програм і рішень місцевих органів влади.

Відповідно до рекомендацій ООН [3] «ветеранами» є особи, які брали участь у військових діях або інших конфліктах в якості військовослужбовців, незалежно від характеру конфлікту та місця служби.

Також, у Європейській соціальній Хартії (перглянутій) закріплено право на соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок війни або служби, в т.ч. право на реабілітацію, медичну допомогу, житло [4].

В юридичній літературі зазначається проблематика визначення поняття «ветеран» і визначення статусу в різних контекстах: «учасники бойових дій» та «учасники війни». Так Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» закріплює поняття учасники бойових дій та учасники війни, які одночасно є ветеранами війни. У статті 6 Закону подається перелік осіб, які можуть претендувати на набуття учасників бойових дій: військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [1]. Тоді як перелік всіх осіб, які належать до учасників війни, закріплений у статті 9 Закону. Відповідно до набутого статусу Закон визначає різні пільги. В Україні особливістю процесу надання ветеранського статусу є те, що в більшості випадків військовослужбовці отримують його ще під час проходження військової служби: усі військовослужбовці, які звільняються зі служби з початку особливого періоду (з 2014 р. і дотепер) і залишаються на військовому обліку, включаються до оперативного резерву першої черги. За потреби ці особи можуть бути повторно призвані на військову службу, навіть без оголошення мобілізації. Ця ситуація може спричинити змішування статусів військовослужбовців та ветеранів. Протягом певного періоду життя людина може одночасно мати обидва ці статуси, поєднуючи права та обов'язки військовослужбовця з гарантіями соціального захисту, які надаються державою ветеранам [5, с. 8].

Питання соціальної підтримки ветеранів війни має глобальний характер і посідає чільне місце у політиці багатьох держав, які брали участь у збройних конфліктах. Хоча підходи до організації цієї підтримки варіюються залежно від політичного устрою, економічних можливостей і правових традицій країн, можна виокремити низку ознак, що характеризують сучасні міжнародні моделі та застосувати цей досвід на національному рівні.

У сфері ветеранської політики зарубіжних країн спостерігаються різні підходи: деякі держави значною мірою спираються на розвинуту систему загального соціального добробуту (welfare state), тоді як інші формують ветеранську підтримку як окрему, автономну систему, відокремлену від загальної соціальної політики. Моделі соціальної підтримки ветеранів війни суттєво різняться між

собою й залежать від структури національного законодавства, внутрішньої та зовнішньої політики держави, зокрема, рівня її участі у воєнних конфліктах, як на території країни, так і за її межами, а також від загальної системи формування державної політики. Визначення поняття «ветеран» у різних країнах також варіюється.

Основними моделями соціального захисту в європейських країнах є: континентальна, англосаксонська, скандинавська, південно-європейська моделі. До країн континентальної моделі соціального захисту відносять, наприклад, Францію, Німеччину, Бельгію, тощо. До Англосаксонської моделі відносять Великобританію, Ірландію. До скандинавської моделі сучасні науковці відносять Норвегію, Фінляндію, Швецію, Данію. Треба зазначити, що до вказаної групи країн входять держави з високим рівнем економічного добробуту. Країни-представники південно-європейської моделі: Греція, Італія, Іспанія, Португалія, тощо. У вказаній групі країн відмічається низький рівень соціальної захищеності, в основному державна політика спрямована на компенсаційну основу соціальної захищеності населення [6, с. 212]

В системі соціального захисту військовослужбовців, ветеранів війни багатьох країн можна виділити кілька базових елементів: прямі регулярні виплати; спеціальні та нагородні виплати; компенсаційні допомоги та доплати; пільги щодо лінії соціального забезпечення; інші пільги; права на пенсію, грошову компенсацію у разі втрати годувальників; працевлаштування військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей та інше.

Політика щодо соціального захисту ветеранів (відповідно і соціальної підтримки), зокрема осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, у розвинених державах належить до пріоритетних напрямів державного управління. Ветерани війни розглядаються як носії ключових моральних і суспільних цінностей. Зокрема, Сполучені Штати Америки та Велика Британія демонструють високий рівень організації системи соціальної підтримки ветеранів, що сприяє не лише забезпеченню належного життєвого рівня цих осіб, а й підтримці престижу та конкурентоспроможності військової служби. У зазначених країнах функціонують ефективні нормативно-правові, адміністративні, фінансові, інформаційно-комунікаційні та інституційні механізми підтримки ветеранів, які постійно адаптуються до змін внутрішньої ситуації та глобальних викликів. Досвід США та Великобританії дозволяє виокремити основні стратегічні напрями державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, що можуть бути адаптовані для вдосконалення аналогічних процесів в Україні.

Так, Сполучені Штати Америки мають одну з найбільш комплексних систем допомоги ветеранам. Ще в XVI ст. солдатам-інвалідам надавали медичну допомогу й підтримку, пізніше, в XVII ст., інвалідам війни почали виплачувати пенсії, а у XVIII–XIX ст. - національну програму допомоги ветеранам було розширено для їх сімей. Адміністрація ветеранів яка була створена для «консолідації та координації діяльності уряду та направлена на ветеранів війни». Після проведення модернізації адміністрації ветеранів було створено Міністерство у справах ветеранів США, яке є державним органом виконавчої влади США. У межах своєї компетенції Міністерство у справах ветеранів США діє спільно з Міністерством оборони й Міністерством охорони здоров'я та соціального забезпечення США у сфері соціального захисту ветеранів військової служби та членів їх сімей. До роботи також залучаються Міністерство національної безпеки, Міністерство праці та інші урядові й неурядові структури США. Послуги та пільги надаються через державну систему закладів [7].

До основних напрямів діяльності Міністерства у справах ветеранів США належить: пенсійне забезпечення; страхування життя; професійна реабілітація та зайнятість; медична реабілітація та догляд; позики на житло; інші пільги та допомоги (при втраті працездатності, втраті годувальника, виплати при похованні та ін.. Однак, варто відзначити, що окремого закону, який визначає соціально-правовий захист ветеранів на зразок Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у США немає.

Так, наприклад, питання працевлаштування ветеранів війни є одним із пріоритетних напрямів державної політики США у сфері соціальної реінтеграції колишніх військовослужбовців. Зокрема, діє **Програма працевлаштування ветеранів (Veterans' Employment and Training Service, VETS)**, яка надає комплексну допомогу ветеранам у пошуку роботи, професійній орієнтації та навчанні. Серед основних форм підтримки: **професійна підготовка та перепідготовка (програма VR&E (Vocational Rehabilitation and Employment))** орієнтована на ветеранів з інвалідністю, отриманою внаслідок служби, та передбачає навчання, кар'єрне консультування, допомогу в отриманні роботи; **програми стажування у федеральних установах** передбачають пріоритетне працевлаштування ветеранів на державну службу; діє перехідна програма допомоги, яка покликана сприяти подальшому влаштуванню звільненого військовослужбовця у суспільстві, пошуку роботи, та надає інші пов'язані із цим послуги; існує єдина спеціалізована цифрова платформа, яка допомагає з вакансіями, тощо. Велику роль у питанні працевлаштування відіграють **некомерційні організації**, такі як **Hire Heroes USA, Wounded Warrior Project, Veterans' Employment Initiative**, які забезпечують менторство, коучинг, допомогу з підготовкою резюме та співбесідами.

Також, у Сполучених Штатах Америки діє розгалужена система освітніх пільг, що охоплює як самих військовослужбовців, так і членів їхніх родин. Освітні програми реалізуються різними державними інституціями, зокрема Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів. Окрім цього, Міністерство у справах ветеранів забезпечує фінансову підтримку у формі стипендій для дітей, дружин і вдів військовослужбовців, які були оголошені зниклими безвісти або перебувають у полоні під час виконання службових обов'язків.

Система соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил США посідає важливе місце в організації ефективної та функціональної структури американських військових сил. Пенсійне забезпечення у цій системі посідає особливе місце та представлено комплексом різноманітних видів пенсійних виплат. Воно охоплює як безпосередньо військову пенсію, так і пенсію за програмою федерального соціального страхування, а також накопичення на індивідуальних пенсійних рахунках військовослужбовців. Завдяки такій багаторівневій схемі, колишні військові в США є однією з найбільш соціально захищених професійних категорій у загальнодержавній системі соціального захисту.

Отже, американський військовий, що звільнився зі Збройних Сил США має право на отримання від одного до трьох видів пенсійного забезпечення, отримати перекваліфікацію, допомогу й сприяння у працевлаштуванні, тобто стати повноцінним членом суспільства, не потрапляючи ані до числа безробітних, що утримуються державою, а ні до числа малозабезпечених, які також утримуються державою [8 с. 119].

Цікавим є також досвід Ізраїлю щодо соціальної підтримки ветеранів війни, адже Ізраїльська система соціальної підтримки ветеранів має глибокі історичні корені, що пов'язані з утворенням держави у 1948 році та її подальшими військовими конфліктами. Ветерани війни в Ізраїлі традиційно розглядаються як основа національної безпеки і державності, що зумовлює високий рівень їх соціального визнання та підтримки. Показники щодо кількості військовослужбовців (військовий резерв складає приблизно 465 000 осіб) роблять Ізраїль однією з країн з найвищими показниками військової готовності. Система соціального захисту в Ізраїлі є поєднанням європейської та американської моделей та пропонує найбільшу кількість пільг та переваг для звільнених військових, військових з інвалідністю та членів їх родин. Значна частина пільг стосується оплати за навчання та працевлаштування, медичного лікування, зокрема лікування ПТСР, та матеріальної допомоги пораненому чи родині у разі втрати годувальника.

В системі соціального захисту Ізраїлю можна виділити такі складові: державне соціальне страхування; військове соціальне страхування (додаткові пільги для військовослужбовців); соціальні послуги. Військовослужбовці мають право на отримання відповідних послуг, що стосуються медичного обслуговування, житла, харчування, освіти, допомоги у працевлаштуванні, тощо.

Соціальне забезпечення є найбільшою статтею витрат у соціальних витратах Ізраїлю (державні витрати на соціальний захист, освіту та охорону здоров'я) — 43 відсотки.

Принципами системи соціального забезпечення військовослужбовців Ізраїлю є:

- обов'язкова служба: всі громадяни Ізраїлю, за винятком деяких релігійних груп, зобов'язані нести військову службу. Це означає, що система соціального забезпечення розроблена таким чином, щоб охопити всіх, хто служив в армії;

- універсальність: надається широкий спектр пільг та послуг, доступних для всіх військовослужбовців, незалежно від їхнього звання, посади або терміну служби;

- цільова допомога: пропонується цільова допомога для військовослужбовців, які мають особливі потреби (отримали поранення або травму під час служби);

- фінансування: система соціального забезпечення для військовослужбовців фінансується за рахунок державного бюджету [9, с. 96].

Основним джерелом фінансування соціальних виплат для військовослужбовців в Ізраїлі є державний бюджет. Окремі надходження також становлять страхові внески, що збираються з працівників та роботодавців.

Основними законодавчими актами, що регулюють питання соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів війни є Закон про інтеграцію звільнених солдатів, Закон про резервну службу, але в них, на відміну від національного законодавства не має визначення поняття «ветеран війни». Зазначено поняття «звільненого солдата», «дійсного резервіста», «звільненого солдата з інвалідністю», «пораненого солдата».

Основним органом, який відповідає за політику щодо ветеранів, є Ізраїльське Міністерство оборони з відповідними різними структурами у своєму складі: Управління по роботі з постраждалими військовослужбовцями та членами їхніх сімей (IDF Casualties Department); інші структури, що напряду чи опосередковано регулюють певні аспекти політики щодо ветеранів. Також функціонують Фонд і підрозділ для звільнених солдатів, Відділ у справах сімей і вшанування пам'яті та Відділ оборони і суспільства, що відповідає за рекрутинг до Збройних Сил Ізраїлю, Фонд для заохочення навчання у вищих навчальних закладах для ветеранів у зонах надзвичайних ситуацій та Фонд для покриття витрат на навчання у закладах вищої освіти [10].

На особливу увагу заслуговує ізраїльська реабілітаційна програма військовослужбовців після демобілізації, спрямована на те, щоб жоден борець не залишився наодинці навіть із незначною проблемою. Ця програма передбачає підготовку близьких і рідних демобілізованого до його повернення додому. Діяльність підрозділу з реабілітації та роботи з демобілізованими спрямована на розроблення реабілітаційних програм, створення та/або підтримку спеціальних центрів анонімної допомоги, супровід військовослужбовців з інвалідністю, супровід бійців із бойовою психічною травмою, надання соціальної допомоги [11, с. 109].

При Міністерстві оборони функціонує спеціальний Відділ реабілітації, який призначений для підтримки та обслуговування ветеранів, які зазнали поранень під час служби. Основною метою відділу реабілітації є забезпечення високоякісних та професійних послуг, спрямованих на сприяння реінтеграції поранених ветеранів у ізраїльське суспільство та цивільне життя. Місія цього департаменту полягає у підтримці ізраїльських ветеранів з інвалідністю та поранених на їхньому шляху до відновлення і повернення до повноцінного життя. Досягнення цієї мети здійснюється через надання ветеранам комплексної соціальної допомоги та матеріальної підтримки.

До того ж, надається окрема допомога членам родин військовослужбовців від напруження через переживання та очікування на повернення їхніх рідних з зони бойових дій, яка спрямована на полегшення психологічних навантажень. Така соціальна допомога здійснюється за допомогою органів місцевого самоврядування, волонтерських організацій, цифрових програм, тощо. Серед основних компонентів таких програм — онлайн-консультації з психологами, групи підтримки в режимі відеозв'язку, мобільні додатки для самопомоги та навчальні ресурси з управління стресом. Важливою складовою є також інтеграція державних і громадських служб, що дозволяє родинам

військовослужбовців отримувати комплексну підтримку в будь-який час. Наприклад, портал **Міністерства у справах ветеранів Ізраїлю (Beterem)** є офіційним вебресурсом, що містить розділи з інформацією для родин військовослужбовців, онлайн-заявками на соціальну допомогу, а також можливістю звернутися за дистанційною консультацією. Також програма пропонує індивідуальні та групові консультації з психологами, терапію посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та соціальну адаптацію для ветеранів війни.

До того ж, функціонує низка організацій приватного сектору, які надають підтримку і послуги ветеранам, зокрема медичну та психосоціальну допомогу ветеранам з інвалідністю. Наприклад, «Beit Halochem», «Amal», «Ometz», які надають ветеранам з інвалідністю консультації, допомагають із фізичною та психологічною реабілітацією, допомогу у професійному навчанні, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні, враховуючи особливі потреби колишніх військовослужбовців.

На нашу думку, доцільно також зазначити практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який неодноразово розглядав справи, пов'язані з соціальним захистом ветеранів війни, зокрема щодо пенсійного забезпечення, пільг, дискримінації, права на справедливий суд та ефективний засіб правового захисту. Практика ЄСПЛ у цій сфері формує високі стандарти у сфері дотримання соціальних прав ветеранів війни, незважаючи на те, що Європейська конвенція з прав людини прямо не гарантує права на соціальні виплати чи пільги. Соціальні виплати ветеранам розглядаються ЄСПЛ як «майнові права», і їхнє скасування, зменшення або несплата можуть становити втручання у це право, що потребує правового обґрунтування, легітимної мети та дотримання принципу пропорційності [12].

Так, у справі «ASSO.MIL. проти Італії» (2023) італійська асоціація військовослужбовців скаржилася на відсутність додаткового пенсійного фонду для військових та поліції, передбаченого законодавством. Суд визнав скаргу прийнятною до розгляду, оскільки відсутність реалізації законодавчих положень може порушувати право на соціальне забезпечення та заборону дискримінації. Це рішення демонструє, що невиконання державою власного законодавства щодо соціального забезпечення військовослужбовців може становити порушення прав людини [13].

У справі «Діти Харкіс проти Франції» (2024) чотири заявники, діти алжирських ветеранів, які служили у французькій армії (Харкіс), скаржилися на нелюдські умови проживання в таборі Б'яс у Франції після війни в Алжирі. Суд одноголосно визнав порушення статті 3 (заборона нелюдського або принизливого поведіння) та статті 8 (право на повагу до приватного життя). Франція була зобов'язана виплатити заявникам компенсацію в розмірі 4 000 євро за кожен рік проживання в таборі, що в чотири рази перевищує передбачену національним законодавством компенсацію. Це рішення підкреслює обов'язок держави забезпечувати гідні умови проживання для ветеранів та їхніх сімей, а також надавати адекватну компенсацію за завдану шкоду [14].

Україна, як держава-учасниця Конвенції, особливо враховуючи повномасштабне вторгнення, зобов'язана: гарантувати соціальні права ветеранів відповідно до встановлених законодавством норм; виконувати судові рішення, що визнають соціальні виплати; не допускати необґрунтованих обмежень або скасування законних пільг; враховувати практику ЄСПЛ у процесі законодавчого реформування політики, що стосується соціальної підтримки ветеранів війни.

Висновки

Політика держави щодо соціальної підтримки ветеранів війни є надзвичайно комплексною сферою, оскільки охоплює водночас питання медичного забезпечення, соціального захисту, працевлаштування, реабілітації та інших аспектів. Ефективне функціонування цієї системи потребує узгодженості та взаємодії між усіма її компонентами, як в державному так і в недержавному секторі. Забезпечення такої взаємодії та функціонування всього механізму є складним завданням.

Після початку повномасштабного вторгнення кількість осіб, які мають право на статус ветерана суттєво зростає. Це поставило перед державою низку нових викликів: додаткове фінансове навантаження на бюджет, недостатній рівень медичних послуг, труднощі, з якими стикаються

ветерани війни в процесі реінтеграції, тощо. Одним із ключових питань, залишається місце соціального захисту ветеранів в загальній соціальній політиці держави, а також форми й розміри соціальних гарантій, виплат, послуг, які мають бути забезпечені для ветеранів.

Потрібно зазначити, що в Україні на законодавчому рівні закріплено достатньо широкий спектр гарантій, що стосуються соціальної підтримки ветеранів війни, але, на жаль, на практиці реалізація такої соціальної підтримки потребує вдосконалення, адже недостатнє фінансування, бюрократичні перепони, нерівномірність доступу до послуг у регіонах, відсутність інтегрованого підходу до реабілітації, проблеми реалізації державних програм соціальної підтримки ветеранам війни порушують їх права, створюють бар'єри для отримання соціальної допомоги та посилюють моральну дестабілізацію.

Водночас, соціальна підтримка ветеранів війни має бути органічно інтегрована в загальну систему соціальної політики держави, з урахуванням унікальності військового досвіду та потреб тих, хто пройшов через бойові дії. Актуальним залишається завдання вдосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії, цифровізації послуг, формування дієвої системи соціального супроводу та реінтеграції ветеранів у цивільне життя. Це формує особливий виклик: поєднати загальні соціальні механізми з цільовими, спеціалізованими заходами підтримки для ветеранів. З огляду на відмінності в правових системах, політичних традиціях і рівні військової залученості, різні країни реалізують такі підходи по-різному, вибудовуючи власні моделі ветеранської підтримки.

Позитивними змінами, які відбулися в Україні можна вважати запуск електронного сервісу «Ветеран» для спрощення доступу до послуг, розширення мережі центрів психосоціальної реабілітації, запровадження програм професійної перепідготовки у співпраці з міжнародними партнерами, зростання кількості ініціатив з боку громадянського суспільства та ветеранських організацій.

Однак, враховуючи досвід зарубіжних країн, зокрема США та Ізраїлю, можна запровадити багаторівневу модель фінансування соціальної підтримки ветеранів війни; розробити комплексні підходи до психосоціальної адаптації; запровадити діяльність окремих підрозділів, які б адресно займались наданням соціальної підтримки ветеранам; вдосконалити програми працевлаштування у державному секторі; сприяти підтримці ветеранського бізнесу, освітніх ініціатив, проектів; розробити більш дієві цифрові програми щодо надання послуг ветеранам війни та персоналізувати їх. Зокрема, наприклад, врахувати досвід Ізраїлю, який інтегрує сучасні цифрові технології в систему соціальної підтримки, забезпечуючи ветеранам війни та родинам військових доступ до швидкої та ефективної допомоги навіть у найскладніші моменти. Ці програми демонструють комплексний підхід Ізраїлю до соціальної підтримки ветеранів, що поєднує медичну допомогу, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та економічну інтеграцію.

Соціальний захист ветеранів війни в Україні є стратегічно важливим напрямом державної політики, особливо в умовах повномасштабної збройної агресії. Нові виклики вимагають не лише збереження чинних пільг і гарантій, але й їх якісного оновлення. Ключовими завданнями на сучасному етапі є забезпечення гідного рівня життя для ветеранів, сприяння їхній активній участі в суспільному житті, а також формування дієвих механізмів реінтеграції до цивільного середовища. Тому важливо враховувати, що ефективність політики держави щодо соціальної підтримки ветеранів війни значною мірою залежить від здатності держави до інституційної координації та адаптації найкращих міжнародних практик.

Для України вкрай важливим є адаптаційне запозичення цих підходів із урахуванням національного контексту. Використання цифрових інструментів, а також взаємодія між органами виконавчої влади, місцевими громадами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами здатні підвищити ефективність надання соціальної підтримки ветеранам війни.

Список використаних джерел

1. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 року № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190.
2. Крачун, А. А. . Механізм соціального захисту учасників АТО (на прикладі органів місцевого самоврядування): автореф. магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 074 «Публічне управління та адміністрування». ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв. 2019. 19 с. URL: <https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/448>.
3. United Nations Principles for Older Persons adopted by General Assembly resolution 46/91 of 16 December 1991. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-principles-older-persons>.
4. Європейська Соціальна Хартія (переглянута): Хартія Ради Європи від 03.05. 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 51. Ст. 2096.
5. Юридична сотня. Аналіз системи соціального захисту ветеранів та військовослужбовців. Національний фонд на підтримку демократії (NED). URL: <https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-Bila-kniga.pdf>.
6. Чістякова І. М. Зарубіжний досвід соціального захисту ветеранів війни. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті. 2022. С. 211-214.
7. Стратегія Міжнародної організації праці. Соціальне забезпечення для всіх: розбудова мінімальних рівнів соціального захисту та всеосяжних систем соціального забезпечення: узагальнений виклад. Міжнародна організація праці, Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Будапешт: МОП, 2013. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_233233.pdf.
8. Шкуропацький О.І. Світовий досвід адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України. Вісник Харківського Національного Університету ім. В.Н.Каразіна. Серія Право. Випуск 22. 2016. С. 118-122.
9. Дячок Д.І. Особливості соціального забезпечення військовослужбовців держави Ізраїль. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право. Випуск 84. 2024. С. 94-99.
10. Системи соціальної підтримки ветеранів: Хорватія, Ізраїль, Велика Британія, Сербія та Данія. 2024. URL: <https://www.pryncyp.org/wp-content/uploads/2024/02/soczpidtrymka-1.pdf>.
11. Вдовіченко О.В., Соколова І.М., Педченко О.В., Степанова С.С., Фролова О.В. Психологічна реабілітація та супровід ветеранів війни: досвід Ізраїлю. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH. 2023. С. 107 – 118.
12. Європейська конвенція з прав людини: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 року. Офіційний Вісник України. 1998. № 13. Ст. 270.
13. Рішення ЄСПЛ у справі «ASSO.MIL. проти Італії» (2023). URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/>.
14. Рішення ЄСПЛ у справі «Діти Харкіс проти Франції» (2024). URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/analiz/>.